

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТОНКИХ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ НАКЛОННЫХ И КРУТОПАДАЮЩИХ ЖИЛЬНЫХ ТЕЛ

Худойбердиев Ф.Т, Тошпулатов Х.Ш

Ташкентского государственного технического университета

[Doi.org/10.5281/zenodo.11185479](https://doi.org/10.5281/zenodo.11185479)

Аннотация: Мақолада ингичка ва ўртача қаликликдаги мураккаб структурали қия ва ўта қия томирсимон руда таналарини портлатиб қазиб олишда контурли портлатиш параметрларини ҳисоблаш усули келтириб ўтилган.

Аннотация. В статье приведен расчет параметров буровзрывных работ с применением контурного взрывания при разработке тонких и средней мощности сложноструктурных наклонных и крутопадающих жильных тел.

Abstract: The article presents the calculation of the parameters of drilling and blasting operations using contour blasting in the development of thin and medium-power complex-structured inclined and steeply falling vein ore bodies.

Таянч сўзлар ва иборалар: шпур, томирсимон руда танаси, портловчи модда, энг қисқа қаршилик масофаси, руда танасининг қалинлиги.

Ключевые слова: шпур, жильное рудное тело, взрывчатое вещество, линия наименьшего сопротивления, мощность рудного тела.

Key words: borehole, vein ore body, explosive, line of least resistance, ore body capacity.

На сегодняшний день во многих странах с развитой горной промышленностью, а также в нашей республике более 70% от общего объема руд цветных и драгоценных металлов, добываемых подземным способом, приходится на рудники, которые эксплуатируют наклонные и крутопадающие сложно-структурные жильные месторождения.

Большинство этих месторождений характеризуются сложным строением жил, наличием тектонических нарушений, разнообразием контактов с вмещающими породами, прерывистостью оруденения и рядом других факторов, которое усложняют их разработку.

Горная практика отработки жильных месторождений располагает богатым опытом, на основе которого можно с достаточной точностью оценить эффективность применения тех или иных систем разработки.

При взрыве сближения зарядов в шпурах 1 и 2 (рис.1) происходит распространение волн в радиальном направлении от каждого шпура со скоростью v .

Рис.1. Схема взаимодействия сближенных зарядов оконтуривающих шпуров.

По истечении времени $\frac{e}{2v}$ волны встретятся в точке 0. В результате взаимодействия волн по линии 1-2 между шпурами будет наибольшее усилие сжатия.

В направлении, перпендикулярном 1-2, появятся растягивающие усилия N, N'.

Последние, усилия вызывает возникновение трещин между шпурами, так как временное сопротивление пород растяжению в несколько раз меньше их сопротивления сжатию.

Наблюдения на руднике "Токур" показали, что образующаяся при взрыве волевых шпуров полость по форме приближается к призме, имеющий сужение к данной части шпуров и расширение к их устьевой части.

В теоретических расчетах с достаточной степенью точности воронку выброса при взрыве оконтуривающих шпуров можно принять в форме призмы (рис.2).

Рис.2. Зависимость расстояния между оконтуривающими шпурами от удельного расхода ВВ и коэфитциента заполнения шпуров

Следовательно, объем породы, который необходимо взорвать, составит:

$$V=ehL, \text{ м}^3$$

где e -искомое расстояние между двумя соседними оконтуривающими шпурами, м;

L - глубина оконтуривающих шпуров, м;

h - высота щели образуемая при взрывании оконтуривающего шпура, м.

В расчетах за высоту контурного взрывания принимается высота в средней части целевой выемки на половине длины L . Учитывая данные практики, высота щели образованной при взрывании оконтуривающего шпура на середине ее длины принимается в расчетах равной 20 см.

Определение количества взрывчатых материалов на взрывание этого же объема горной массы производится по известной формуле Борескова, так как заряды оконтуривающих шпуров работают как заряды усиленного выброса,

$$Q = (0,4 \div 0,6 n^3) q_n V$$

где n - показатель выброса;

q_n - удельный расход ВВ для зарядов нормального выброса, кг/м³;

V - объем взорванной породы, м³.

Опыты применения контурного взрывания показывают что, расход ВВ в этих случаях на единицу объема взрываваемой горной массы высок и в несколько раз превышает удельный расход ВВ на ту же единицу объема соответствующий зарядам нормального выброса, так как заряд работает в условиях зажима. Наибольшая эффективность зарядов усиленного выброса достигает при показателе выброса $n=3$.

Дальнейшее увеличение заряда не имеет значительного практического значения поэтому для оконтуривающих шпуров формула Борескова имеет вид :

$$Q = (0,4 \div 0,6 \cdot 3^3) = 16,6 q_n V$$

Величина линии наименьшего сопротивления зависит от планируемой ширины очистного пространства и принимается в расчетах в соответствии с конкретными горнотехническими условиями.

Заложение шпуров от проектного контура очистной выемки рекомендуется производить на расстояния 8-12 см.